

MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ME'YORIY HUJJATLAR

Sarvinoz Xurmatillo qizi Tursunova

Andijon mashinasozlik instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7773098>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-mart 2023 yil
Ma'qullandi: 24-mart 2023 yil
Nashr qilindi: 27-mart 2023 yil

KEY WORDS

Konstitutsiya, mehnat qonunlari, mehnat kodeksi, qaror, me'yoriy hujjatlar, xavfsizlik, dam olish vaqtlari, ta'tillar

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida ishchilarning mehnat unumdorligini oshirish va ularga xavfsiz mehnat sharoitlari yaratib berish to'g'risidagi birqancha qaror va hujjatlar haqida ma'lumot beriladi.

KIRISH.

Bizga ma'lumki har qanday ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda eng avvalo ishchilar xavfsizligini ta'minlash va mehnat unumdorligini samarali tarzda yo'lga qo'yishimiz zarur. Chunki mehnat unumdorligi yaxshi yo'lga qo'yilmasa bizning ish faoliyatimizdan ko'zlangan asosiy maqsad amalga oshmaydi.

Tarmoqlararo qoidalar va normalarni Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi, tegishli vazirliklar, davlat nazorat idoralari va boshqa vakolatli idoralar tasdiqlaydi. Mehnat faoliyati jarayonida ishlab chiqarish jarohatlanishi va kasbiy kasalliklarga yo'l qo'ymaslik uchun xodimlarga xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlari yaratib berilishi kerak.

ASOSIY QISM

Mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini avvalambor, bosh qomusimiz, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, tashkil etadi. Bundan tashqari Mehnat kodeksi, "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun, Mehnat xavfsizligi standartlari tizimi (MXST) va boshqa mehnatni muhofaza qilish sohasidagi huquqiy hujjatlar, nizomlar, qoidalar, turli me'yorlar, qurilish me'yorlari va qoidalari (QMQ), yo'riqnomalar va boshqalar mehnatni muhofaza qilishning huquqiy-me'yoriy asosini tashkil qiluvchi hujjatlar tizimi hisoblanadi.[1]

Insoniyat jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti barcha sohalarda ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. O'z navbatida ishlab chiqarishning rivojlanishi, yuksalishining asoslaridan biri-inson va uning mehnat mahsulotidir. Shunday ekan mehnat jarayonida insonning hayot faoliyati xavfsizligi va sog'lig'ini saqlash eng muhim vazifalardan

biridir. Ushbu vazifalarni bajarishda avvalo mehnat muhofazasi sohasida uning huquqiy-me'yoriy asoslari katta ahamiyatga ega.

Respublikamizda ishlab chiqarishda faoliyat olib boradigan ishchixodimlarning ish sharoitini yaxshilash, ularga ta'sir qiluvchi xavf manbalarini kamaytirish, ishchilarning ish qobiliyatini saqlashni ta'minlovchi chora-tadbirlar bilan bir qatorda mehnatni muhofaza qilishning qonunchilik asoslari yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000-yil 6-apreldagi 162-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi to'g'risidagi tasdiqlangan nizomda mazkur vazirlikning maqomi, vazifalari, vakolatlari va faoliyatining tashkiliy asoslari belgilab berilgan.

Vazirlikning o'z vakolati doirasida qabul qilgan qarorlari vazirliklar, idoralar, joylardagi hokimiyat va boshqaruv organlari, xo'jalik birlashmalari, korxonalar va muassasalar, shuningdek fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy hisoblanadi.

- O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi mashina va asbob-uskunalarining texnikaviy holatini nazorat qilish davlat bosh inspeksiyasi to'g'risidagi nizom;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 1997-yil 6-iyundagi 286-son qarori qabul qilindi

Mehnat muhofazasini me'yoriy-huquqiy jihatdan ta'minlash "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonun 8-moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi bilan birgalikda mehnatni, atrof-muhitni muhofaza qilishning ilmiy asoslangan standartlari, qoida va me'yorlarini ishlab chiqish va qabul qilish yo'libilan ishlab chiqarishda mehnat xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan talablar darajasini belgilaydi. Shuningdek ushbu hujjatlar tizimi asosida korxonalar kasaba uyushmalari bilan kelishilgan holda mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarishdagi jarohatlanishlar, kasb kasalliklarining oldini olishga oid respublikaning aniq maqsadga qaratilgan dasturlarini ishlab chiqadi va moliyaviy ta'minlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi.[2]

1995-yil 21-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi tasdiqlangan. Mehnat kodeksining XIII bobi to'la mehnatni muhofaza qilish masalalariga bag'ishlangan. Bu bob moddalari qator masalalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, mehnatni muhofaza qilish talablari 211-moddada, xodimning mehnatni muhofaza qilish normalari, qoida va yo'riqnomalariga rioya etish majburiyati 212-moddada, xodimning mehnatni muhofaza qilish haqida ma'lumot olish huquqi 213-moddada, tibbiy ko'rikdan o'tish 214-moddada, mehnatni muhofaza qilish bo'yicha yo'l-yo'riqlar berish va o'qitish 215-moddada keltirilgan. Boshqa masalalar bo'yicha ham moddalar mavjud.

O'zbekiston Respublikasining "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni ahamiyati va qisqacha mazmuni. Mehnat muhofazasi insonning mehnat faoliyati, sog'lig'i va hayotiga bevosita daxldor tushuncha sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat muhofazasi mehnat faoliyati jarayonida inson hayoti va sog'lig'ining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan huquqiy,

ijtimoiy, iqtisodiy, sanitariya-gigiyena, davolash-oldini olish kabi tadbirlar tizimidan iborat. Mehnat muhofazasiga nisbatan bunday yondashuv xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitini ta'minlashga qaratilgan va shu bilan birga, huquqiy, iqtisodiy, tashkiliy-texnikaviy, tibbiy va boshqa tadbirlarni o'z tarkibiga qamrab olgan.

Ishlovchilarning ishlash va dam olish vaqti. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 38-moddasiga binoan "Barcha yollanib ishlayotgan fuqarolar dam olish huquqiga egalar". "Ish vaqti va haq to'lanadigan mehnat ta'tilining muddati qonun bilan belgilanadi" deyilgan jumla ham katta ijobiy xususiyatga ega.[3] Ishlash va dam olish huquqini ta'minlash, hamda mana shu huquqning amalga oshirilishini ta'minlaydigan ijtimoiy baza O'zbekiston Respublikasining "Mehnat kodeksi" va "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuniga asoslangan.

Ish vaqti: bu xodim ish tartibi yoki grafigiga, yoxud mehnat shartnomasiga muvofiq, o'z mehnat vazifalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan vaqt hisoblanadi. Xodimlar ish vaqtining muddati haftasiga qirq soat qilib belgilangan. Ishchi xodimlar olti kunlik ish haftasida kunlik yetti soat, besh kunlik ish haftasida esa kunlik sakkiz soatdan ortiq ishlamasliklari kerak.

Mehnat ta'tillari: Bayram kunlari, dam olish kunlari bilan bir qatorda, korxonalarda mehnat qilayotgan ishchi xodimlarga yillik mehnat ta'tillari beriladi. Mehnat ta'tillari Mehnat kodeksining quyidagi 133, 134, 135, 136, 137- moddalarida belgilangan. Yillik ta'tillar barcha xodimlarga, shu jumladan o'rindoshlik asosida ishlayotgan xodimlarga, dam olish va ish qobiliyatini tiklash uchun ish joyi (lavozimi) va berilgan o'rtacha ish haqini saqlaydigan yillik mehnat ta'tillari beriladi.[4]

– O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan "O'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxslar ko'tarishlari va tashishlari mumkin bo'lgan og'ir yuk normalarining chegarasini belgilash to'g'risida»gi nizomi tasdiqlandi va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2009-yil 12-mayda 1954-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi.

– Mehnat xavfsizligi standartlar tizimi (MXST) (o'zaro bog'liq standartlar jamlanmasi) mehnat xavfsizligi bo'yicha talablar, me'yor va qoidalarni o'z ichiga oladi.

Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi qonunlarni, qoidalarni, nizomlarni va boshqa me'yoriy-texnik hujjatlarni ishlab chiqish va rivojlantirish davlat qo'mitalari, vazirliklar va boshqarmalar tomonidan olib boriladi va tarmoq kasaba uyushmalari qo'mitalari bilan kelishilgan holda amalga tatbiq etiladi.[5]

XULOSA

Men bu maqolani tayyorlash davomida bir qator qonun hujjatlari va normativ huquqiy hujjatlar bilan tanishib chiqdim. O'zbekiston Respublikasida mehnatni muhofaza qilish to'g'risida juda ham samarali va kerakli qarorlar qabul qilinganligini o'rgandim. Bu maqolani tayyorlash davomida qonun hujjatlariga tayangan holda o'z fikrlarimni qo'shib yoritishga harakat qildim.

Umid qilamanki, Respublikamizda mavjud qaror va qonunlar ishchilarning mehnat xavfsizligini to'la ta'minlashga yetarli darajada. Yana qo'shimcha qilib shuni aytamanki, mehnat xavfsizligi qoidalari buzilgan yoki amal qilinmagan holatlarda belgilangan javobgarliklar yanada

keskinlashtirilsa, bugungi kundagi holat va vaziyatlardagiga nisbatan yanada yaxshiroq samaraga erisha olishimiz mumkin.

References:

1. Labor laws of the Republic of Uzbekistan
2. Labor Protection, Mannonov Y.O, Mavlonov K.G, Tashkent — "ILM ZIYO" — 2015
3. Constitution of the Republic of Uzbekistan
4. Labor Codex of the Republic of Uzbekistan
5. Labor Protection Special Course, Ibragimov E.I, Gazinazarova S, Yuldashev O.R, Tashkent – 2014
6. Jalilov, A. (2022). MILLIY HARAKAT VA BOSHQARUV MARKAZI MUAMMOLARINING FAOLIYATIDAGI MUAMMOLARNI ANIQLASH VA TAHLIL OLIH NAMUNI. Fan va innovatsiyalar , 1 (7), 286-294.
7. Yo'ldashev, A., & Jalilov, A. (2022). FAVQULODDA VA EKOLOGIK OFAT HOLATLARIDA KORXONALAR BOSHQARUVI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 269-275.
8. Нилуфар, К., Jalilov, A., & Xalmatov, M. (2023). «EFFECT OF HARMFUL SUBSTANCES IN THE ATMOSPHERE ON TREE COVER». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
9. Jalilov, A. (2023). «FVHQ VA BMM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MODELI». © ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
10. Jalilov, A. (2022). FVVVVAZTLAR VAZIRLIGI HARAKAT VA FAVVUVDA VAZIYATLARNI BOSHQARISH MILLIY MARKAZI MUAMMOLIK HOZILLARI FAOLIYATIDAGI MUAMMOLI MASALALARNI ANQISHLASH VA TAHLIL OLIH NABLASI. Scienceweb akademik maqolalar to'plami .
11. Jalilov, A. (2022). FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGINING FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISH VA BOSHQARISH MILLIY MARKAZI MANSABDOR SHAXSLARI FAOLIYATIDAGI MUAMMOLI MASALALARNI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH MODEL. Science and innovation, 1(C7), 286-294.
12. Jalilov, A. (2022). FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGINING FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISH VA BOSHQARISH MILLIY MARKAZI MANSABDOR SHAXSLARI FAOLIYATIDAGI MUAMMOLI MASALALARNI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH MODEL. Science and innovation, 1(C7), 286-294.
13. Jalilov, A., & JALILOV, A. (2022). Improving Ways to Raise Earthquake Sustainability of the Individual Buildings in Uzbekistan.